

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372113>

INTERFAOL TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN MUTAXASSISLIK FANLARINI O'QITISHDA FOYDALANISH

Kodirova O.B.

Fan va texnologiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Ergashev D.

Respublika musiqa va san'at texnikumi bosh o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mutaxassislik fanlari o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalarining individual, juftlik, guruh va jamoa bilan ishlash kabi shakllari, shuningdek interfaol metodlar: ("Keys-stadi", "Blis-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Munosabat", "Reja", "Suhbat", "Musobaqa-bellashuv" va b.); strategiyalar: ("Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotatsiya", "T-jadval" va h.k.); grafik organayzerlar: ("Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval", "Venn diagrammasi", "Nilufarguli", "Insert", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?") va boshqalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: interfaol ta'lim texnologiyalari, interfaol metodlar, strategiyalar, grafik organayzerlar, Venn diagrammasi.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llashga doir katga tajriba to'plangan bo'lib, bu tajriba asosini interfaol metodlar tashkil etmoqda. Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi.

O'qitishning interfaol metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi.

Interfaol ta'lim texnologiyalarini amalga oshirish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi: individual, juftlik, guruh va jamoa bilan ishlash.

O'qituvchi ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalari yordamida talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirish, o'z-o'zini nazorat qilish va boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil, ijodiy, tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o'z nuqtai nazarlarini himoya qilish, muammoning echimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqib olish kabi sifatlarini shakllantirishga erishish mumkin.

Eng muhimi, interfaol ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali o'qituvchi talabalarning ta'lim tarbiya jarayonidagi aniq maqsadga erishish yo'lida o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarini tashkil etadi. Shuningdek, talabalarni muayyan bilimlar sohasini egallashga yo'naltirish, boshqarish, nazorat va tahlil qilish orqali ularning bilim va ko'nikmalarini xolis baholash imkonini beradi.

Hozirgi kunda interfaol ta'lim texnologiyalaridan ommaviylari quyidagilar sanaladi: **interfaol metodlar**: ("Keys-stadi", "Blis-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Munosabat", "Reja", "Suhbat", "Musobaqa-bellashuv" va b.); **strategiyalar**: ("Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotatsiya", "T-jadval" va h.k.); **grafik organayzerlar**: ("Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval", "Venn diagrammasi", "Nilufarguli", "Insert", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?") va boshqalar.

Biz yuqorida pedagogik jarayonlarning amal qilinishi shart bo'lgan uch turdagi metodologik asosi haqida qisqacha to'xtaldik. O'quv jarayonida har bir o'qituvchi (pedagog, tyutor), ushbu uch metodik asosning barchasiga birday amal qilishi shart. Shundagina ular kutilgan natijani berishi mumkin. Shularni e'tiborga olgan holda professional ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bilan mutaxassislik fanlarini o'qitishda hozirgi kunda ta'lim jarayonida hammaga tanish bo'lib qolgan an'anaviy va interfaol o'qitish metodlarining mazmun-mohiyati, o'zlashtirilish darajasi va ulardan foydalanish sharoitlarini tahlil qilgan holda qaysi o'qitish metodini qaysi dars turida qo'llash bo'yicha ba'zi-bir xulosalarga kelindi. Masalan, tematik ma'ruza darslarida ko'p vaqtni talab etmaydigan ta'lim texnologiyalarini, chunonchi, "Sinkveyn", "Charxpalak", "Tushunchalar tahlili" metodlarini qo'llash yaxshi natija bersa, "Klaster", "Venn diagrammasi" metodlaridan graf organayzer ko'rinishda foydalanishni maqsadga muvofiq deb topildi.

«Venn diagrammasi» metodi ingliz faylasufi Djon Venna nomi bilan atalgan. Bu metod grafik tasvir orqali o'qitishni tashkilotish shakli bo'lib, u ikkita o'zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko'rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi. Agar grafik organayzerlarni o'qituvchi tayyor, to'ldirilgan holda qo'llasa, vosita vazifasini, o'quvchilarning

maslh'ulot mavzusiga doir bilimlarini mustahkamlash va fikrlashini rivojlantirish maqsadida ishlatilsa, metod vazifasini bajaradi.

Masalan, o'qituvchi talabalarga yakka tartibda yoki kichik guruhchalar shaklida ikki – "Diqqat" va "Xotira" jarayonlarini o'zaro taqqoslash masalasini qo'yadi. Talabalar quyidagi diagrammani tuzadi:

Kasbiy psixologiya fanidan "Bilish jarayonlari" mavzusiga "Venn" diogrammasi metodini qo'llash: Odamda diqqat va xotiraning barqarorligi, ko'lami, taqsimlanishi hamda to'planishining yuksak darajada o'sgan bo'lishi uning faoliyati ushuni muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu diagrammadan ko'rinib turibdiki, xar ikki turdagi jarayonlarda ham o'xshashlik, ham farqli jihatlar mavjud ekan. Demak, bunday tarzda mavzuni muhokama qilish tushunarli bo'lishi bilan bir qatorda qiziqarli ham bo'ladi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, interfaol ta'lim texnologiyalari ta'lim sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, o'qituvchi, talaba, talabalar guruhi, shuningdek, jamoa o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish, g'oyaviy va ruhiy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, har bir ta'lim oluvchining ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun zarur shart-sharoit hamda muhitni yaratishda katta imkoniyatlarga ega.

Interfaol ta'limning eng muhim tarkibiy elementi bo'lgan interfaol metodlar o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim maqsadlarni amalga oshirishda ma'lum darajada samaradorlikka erishishni ta'minlaydi. Eng muhimi o'qituvchi (tyutor)lar interfaol metodlarni tanlashda o'rganilayotgan mavzu, muammo yoki hal qilinishi lozim bo'lgan masalaga e'tibor qaratishlari lozim. Qolaversa,

Diqqat

Xotira

Diqqat

1. Kishi ongining bir markazga yoki muayan bir nuqtaga ma'lum muddat maboynida toplanishidan iborat bo'lgan ruhiy jarayon.

2. Ixtiyoriy diqqat- bir narsani idrok qilish maqsadi, niyati tufayli vujudga keladi.

3. Ixtiyorsiz diqqat -jarayonida irodaviy zo'r berish u yoqda tursin, shaxsga biror bir narsani ko'rish yoki eshitishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydi.

Xotira

1. O'tmish tajribaning odam ongida, esida olib qolinishi, esga qaytadan tushurilishi va tanib olinishi aks ettirishidan iborat bo'lgan murakkab ruhiy jarayon hisoblanadi.

2. Xotira xususiyati –odamning ko'rgan va eshitgan narsalari qoldirgan iz miya po'stlogida o'sha narsalarning obrazi tarzida saqlanadi.

3. Xotira jarayoni esga olish, esda saqlash, yodlash, qaytadan esga tushirish, unitish, tanib ola bilish kabilarni o'z ichiga oladi

Interfaol metodlarni qo'llashda talabalarning yoshi, psixologik xususiyatlari, dunyoqarashi, hayotiy tajribalari inobatga olinsa, dars samaradorligi yanada oshadi.

Bu esa o'qituvchilardan kasbiy mahorat, malaka, bilim va sezgirlik (intuitsiya)ga ega bo'lishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Alimjonova D.I., Aliev I.T. "Kimyo va oziq-ovqat texnologiyasiga oid fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar" – T.: «Iqtisod-moliya» 2015 y.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: "Iste'dod" jamg'armasi, 2008. –180 b.
3. Axmedova A.A. "Kasbiy psixologiya" fanidan ma'ruzalar matni T.: 2023 y.
4. Mavlyanov A. va boshq. Zamonaviy pedagogik texnologiya tamoyillari asosida dars mashg'ulotlarini olib borish texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma. – T., 2010 y.